

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ÓBITOS FETAIS NO TOCANTINS DE 2012 A 2023

Mariah Ribeiro Martins - UFNT - mariah.martins@ufnt.edu.br

Josué Moura Telles - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: O óbito fetal é definido pela morte do feto dentro do útero, após 20 semanas de idade gestacional, com critérios adicionais de peso (>500g) e estatura (>25cm). Este é um problema de saúde pública global que reflete as condições de vida da sociedade, principalmente a falta de acesso à serviços de saúde de qualidade, diante do fato de que a maioria das mortes precoces são evitáveis. **OBJETIVOS:** Investigar a evolução e o padrão epidemiológico dos óbitos fetais no Tocantins, entre 2012 e 2023. **METODOLOGIA:** Estudo estatístico, analítico, transversal e retrospectivo, utilizando dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS), sobre a ocorrência de óbitos fetais no Tocantins de 2012 a 2023. **RESULTADOS:** Foram registrados 3.129 casos de óbitos fetais no Tocantins, entre 2012 e 2023. Em relação à idade gestacional, 32 a 36 semanas (783) e 37 a 41 semanas (700), foram as mais acometidas. Somaram-se 2713 óbitos intra-hospitalares, enquanto localizações adversas como a via pública representaram 436. Na faixa etária da mãe de 15 a 19 anos, apontou-se 543 casos, enquanto nas mães de 20 a 24, 772 casos, e na de 30 a 34, houveram 523. Dentre as causas de óbito, afecções do período perinatal (2859 óbitos) e malformações congênitas (231) foram líderes. Na escolaridade da mãe, 8 a 11 anos e 4 a 7 com 1289 e 717 óbitos fetais respectivamente. Palmas teve 506 casos e Araguaína 289. Nenhum dos outros municípios além de Gurupi (137) e Porto Nacional (113), chegaram a 100 óbitos. Os casos anuais se mantiveram entre 231 e 292 ao longo de todo o período analisado, com ano de maior incidência 2014 e o de menor, 2022. **CONCLUSÃO:** Os resultados comprovam que a mortalidade fetal continua um desafio de saúde no Tocantins, com valores persistentes ao longo dos anos. Observa-se que o perfil da mulher que mais sofreu com o óbito fetal é a de 20 a 24 anos, com 8 a 11 anos de escolaridade, na 32ª a 36ª semana de gravidez, residente de Palmas. Afecções do período perinatal se mostraram grandes fatores causais, expondo a necessidade de se valorizar um acompanhamento pré-natal de qualidade. Este trabalho é importante ao servir de base no desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à população vulnerável, visando a diminuição dos números encontrados.

Palavras-chave: Morte fetal, Gravidez, Saúde da Mulher, Assistência Integral à Saúde.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. 2. ed. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2009. 96 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

BARROS, P. S.; AQUINO, E. C.; SOUZA, M. R. Mortalidade fetal e os desafios para a atenção à saúde da mulher no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, p. 12, 2019.

AMINU, M.; BROEK, N. V. D. Stillbirth in low- and middle-income countries: addressing the 'silent epidemic'. **International Health**, v. 11, p. 237-239, 2019.

SANTOS, Ana Beatriz dos; FERREIRA, Luiz Henrique; MENDES, Carla Regina. Unveiling the evolution of fetal death in pregnancy in different cultures. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 23, p. 1-9, 2023.

COSTA, Fernanda de Souza; ALMEIDA, Ricardo José; BARROS, Patrícia Gomes. Fatores associados à sífilis em gestantes atendidas na atenção primária à saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 4, p. 1-8, 2022.